

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

ХОДЖАНОВА МАФИРАТ АБДУМАЛИКОВНА

магистр Ташкентский государственный Юридический Университет

Аннотация

В данной статье было проанализировано законодательство Республики Узбекистан в области защиты персональных данных. Было объяснение понятие дисциплинарной, административно и уголовной ответственности за нарушения закона в данной сфере.

Ключевые слова: Персональные данные, законодательство, закон, кодекс, дисциплинарное, уголовное, административная ответственность, информация, обработка, защита, меры.

Xodjanova Mafirat Abdumalikovna

master

Tashkent State Law University

RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF THE LEGISLATION OF REPUBLIC OF UZBEKISTAM IN THE FIELD OF PERSONAL DATA PROTECTION

Annotation

This article analyzed the legislation of the Republic of Uzbekistan in the field of personal data protection. There was an explanation of the concept of disciplinary, administrative and criminal liability for violations of the law in this area.

Key words: personal data, legislation, law, code, disciplinary, criminal, administrative responsibility, information, processing, protection, measures.

В Узбекистане защита персональных данных является одним из важнейших прав человека, закрепленных в Конституции и других законодательных актах. Законодательство устанавливает строгие требования к обработке персональных данных, а также предусматривает меры ответственности за их нарушение.

В соответствии с законодательством Республики Узбекистан можно рассмотреть три вида ответственности за нарушение законодательства в

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

области защиты персональных данных. Во-первых – это дисциплинарная ответственность. В соответствии с Трудовым Кодексом она применяется к должностным лицам, допустившим нарушения в виде таких мер как выговор, замечание, увольнение. Так же как и говорилось ранее статья 180 Трудового Кодекса РУз дает заключение в сфере защиты персональных данных работника, что если из-за нарушения работодателем правил обработки и защиты персональных данных работника он не может работать, или его зарплата снижается, работодатель обязан возместить ему потерянный заработок. Если же работодатель распространяет о работнике ложные сведения, порочащие его честь и достоинство, он обязан их опровергнуть¹.

Во-вторых – это административная ответственность. Кодекс Республики Узбекистан об Административной ответственности гласит, что данная ответственность применяется к юридическим и физическим лицам, допустившим нарушения и мерами административной ответственности являются штраф и приостановление деятельности.

Так статья 46 гласит, что разглашение конфиденциальной информации, такой как, врачебная тайна, коммерческая тайна, тайна переписки и других сообщений, информация о нотариальных действиях, данные о банковских

¹ Трудовой Кодекс Республики Узбекистан. (Национальная база данных законодательства, 29.10.2022 г., № 02/22/798/0972; 12.04.2023 г., № 03/23/829/0208; 29.11.2023 г., № 03/23/880/0905; 22.02.2024 г., № 03/24/911/0142) ст 180.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

операциях и сбережениях, иные сведения, способные нанести моральный или материальный ущерб гражданину, его правам, свободам и законным интересам, влечет за собой штраф. Для граждан: от 1/2 до 2 базовых расчетных величин. Для должностных лиц: от 2 до 5 базовых расчетных величин. Важно отметить, что штраф применяется только в том случае, если нет признаков состава преступления, предусмотренного статьей 46 настоящего Кодекса². Более того статья 46¹ ясно объясняет, что **сбор или распространение информации о личной жизни человека, его семьи, без его согласия, если эта информация является конфиденциальной, влечет за собой штраф, который составляет от десяти до сорока базовых расчетных величин**³. Далее, статья 462 гласит, что незаконное обращение с персональными данными граждан Узбекистана, а именно сбор без согласия, систематизация, хранение, изменение, дополнение, использование, предоставление, распространение, передача, обезличивание и уничтожение⁴. А также несоблюдение требований к обработке персональных данных при использовании информационных технологий, как интернет, касающихся сбора, систематизации и хранения, данных всех зарегистрированных баз

² Кодекс Республики Узбекистан об Административной ответственности. (Национальная база данных законодательства, 6.03.2024 г., № 03/24/921/0219), ст 46.

³ Кодекс Республики Узбекистан об Административной ответственности. (Национальная база данных законодательства, 6.03.2024 г., № 03/24/921/0219), ст 46¹.

⁴ Кодекс Республики Узбекистан об Административной ответственности. (Национальная база данных законодательства, 6.03.2024 г., № 03/24/921/0219), ст 46².

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

данных в Узбекистане так же влекут наложение штрафа. Для граждан: 7 базовых расчетных величин. Для должностных лиц: 50 базовых расчетных величин.

Следующим видом ответственности в сфере нарушения использования персональными данными является уголовная ответственность, которая применяется к лицам, совершившим грубые нарушения, повлекшие за собой тяжкие последствия и мерами полагается по Уголовному Кодексу Республики Узбекистан это лишение свободы, штраф, исправительные работы. Так статья 141¹ гласит, что повторное незаконное распространение информации о личной жизни человека без его согласия, после наложения штрафа за такое же деяние, влечет за собой: Штраф от 50 до 100 базовых расчетных величин, обязательные общественные работы до 300 часов, исправительные работы до 2 лет⁵.

Те же действия, если они привели к тяжким последствиям или совершены из корыстных побуждений или совершены лицом, ранее судимым за подобное деяние, наказываются: штрафом от 100 до 200 базовых расчетных величин, обязательными общественными работами от 300 до 360 часов, ограничением свободы от 1 года до 3 лет, лишением свободы до 3 лет.

⁵ Уголовный Кодекс Республики Узбекистан. (Национальная база данных законодательства, 19.01.2024 г., № 03/24/899/0048), ст 141¹.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Так же статья 141² гласит, что **Незаконное обращение с персональными данными граждан Узбекистана, а также несоблюдение требований к их обработке, влекут штрафы⁶. При повторном нарушении, а также при наличии отягчающих обстоятельств, таких как групповой сговор, корыстные побуждения, использование служебного положения или тяжкие последствия, возможно более суровое наказание в виде лишения права, исправительных работ или лишения свободы. За разглашение конфиденциальной информации, такой как врачебная тайна, коммерческая тайна, сведения о банковских операциях, личная жизнь человека, предусмотрен штраф. Важно отметить, что штраф применяется только в том случае, если нет признаков состава преступления.**

Статья 141³ диктует, что распространение обнаженных фотографий и видео человека без его согласия, в том числе через СМИ, интернет или с угрозой распространения, карается штрафом от 400 до 600 базовых расчетных величин, обязательными общественными работами до 360 часов или исправительными работами до 3 лет⁷.

Наказание ужесточается до обязательных общественных работ 360-480 часов, ограничения свободы 1-3 года или лишения свободы до 3 лет, если

⁶ Уголовный Кодекс Республики Узбекистан. (Национальная база данных законодательства, 19.01.2024 г., № 03/24/899/0048), ст 141²

⁷ Уголовный Кодекс Республики Узбекистан. (Национальная база данных законодательства, 19.01.2024 г., № 03/24/899/0048), ст 141³

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

распространение совершено повторно или рецидивистом или совершено группой лиц по предварительному сговору или жертва - лицо, заведомо не достигшее 18 лет.

Меры, применяемые к нарушителям прав в сфере персональных данных зависит от характера нарушений. **За нарушение законодательства о персональных данных предусмотрены штрафы, приостановление деятельности, лишение свободы (до 3 лет), а также обязанность устранить нарушение и возместить ущерб. Размер штрафов зависит от характера нарушения и может быть наложен как на юридические, так и на физические лица. Суд может приостановить деятельность. Так же по законодательству нарушитель обязан устранить все последствия нарушения возместить ущерб, причиненный потерпевшему.**

Проанализировать вопросы ответственности за нарушение персональных данных субъектов важно каждому гражданину знать свои права. А этого можно добиться только при ознакомлении с законодательством о защите персональных данных и быть осведомленным о том, какие данные о нем собираются и как они обрабатываются. Важно знать, что согласие на обработку данных должно быть добровольным, информированным и конкретным. Необходимо всегда требовать от организаций, обрабатывающих персональные данные, соблюдения законодательства, так как каждый имеет

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

право на доступ к своим персональным данным, их исправление, удаление, а также на ограничение их обработки. Всегда нужно обращаться в уполномоченный орган по защите персональных данных, если права нарушены. Уполномоченный орган по защите персональных данных обязан рассмотреть обращение и принять меры по защите прав⁸.

В Узбекистане защита персональных данных является важной правовой гарантией, обеспечивающей неприкосновенность частной жизни граждан. Законодательство о персональных данных определяет принципы обработки персональных данных, устанавливает права и обязанности субъектов обработки персональных данных и предусматривает меры ответственности за нарушение законодательства.

Соблюдение законодательства о персональных данных гарантирует защиту прав граждан на неприкосновенность частной жизни, способствует созданию атмосферы доверия между гражданами и организациями и стимулирует развитие информационного общества. Каждый гражданин должен знать свои права в области защиты персональных данных, как защитить свои персональные данные и куда обращаться в случае нарушения его прав. А представители государства в свою очередь должны ознакомить с

⁸ Абдуллаева Д.Д. «Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных: гражданско-правовой аспект» // Современное право. 2020. № 12. С. 45-51.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

видами ответственности за нарушения законодательства о персональных данных в Узбекистане, описать меры, которые могут быть применены к нарушителям и объяснить, как защитить свои персональные данные. Соблюдение законодательства о персональных данных – это обязанность каждого.

В Узбекистане вопросы защиты персональных данных приобретают все большую актуальность. **Принят закон «О персональных данных», который устанавливает основные требования к обработке персональных данных. Однако, как показывает практика, не все предприятия и организации в полной мере соблюдают эти требования. Существуют риски утечки персональных данных, мошенничества, несанкционированного использования информации. Только комплексный подход к защите персональных данных позволит обеспечить безопасность граждан и их конфиденциальной информации. Важно отметить, что в Республики Узбекистан есть все необходимые условия для создания надежной системы защиты персональных данных. Существует законодательная база, есть квалифицированные специалисты, развиваются технологии. При ответственном подходе со стороны государства, бизнеса и граждан, Узбекистан может стать одним из лидеров в сфере защиты персональных данных в регионе.**

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Изучив, проанализировав имеющиеся местное законодательство и сравнив его с законодательством зарубежных стран об особенности получения, передачи и защиты персональных данных и ответственность за нарушения законодательства в области предлагаем вступление Узбекистана в международное соглашение именно в сфере персональных данных, так как тут имеет место быть ряд важных преимуществ, как для развития экономики страны, так и для защиты прав и свобод граждан. Во-первых развитие национального законодательства, которое соответствует международным стандартам. Присоединение к международным соглашениям позволит привести национальное законодательство в соответствие с общепринятыми принципами и стандартами защиты ПД. Это обеспечит более высокий уровень защиты данных граждан Узбекистана, а также повысит привлекательность страны для иностранных инвесторов. Так же вступление в международные соглашения станет стимулом для совершенствования национальной правовой базы в сфере защиты ПД. Это позволит устранить пробелы в законодательстве, повысить его прозрачность и эффективность. Участие в международных договорах позволит Узбекистану обмениваться опытом с другими странами в сфере защиты ПД, изучать передовые практики и внедрять их в свою национальную систему⁹.

⁹ Жуков И.А. «Право на персональные данные: международно-правовые аспекты» - Москва: Статут, 2019. - 416 с.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Во-вторых, будет повышение доверия со стороны иностранных инвесторов. Соблюдение международных стандартов защиты ПД будет способствовать укреплению доверия иностранных инвесторов к Узбекистану. Это, в свою очередь, может привести к увеличению инвестиций в страну, созданию новых рабочих мест и развитию экономики. И, конечно же, со стороны международных партнеров. Так как присоединение к международным соглашениям в сфере защиты ПД позволит Узбекистану повысить свою репутацию на международной арене и улучшить отношения с другими странами.

В-третьих, будет увеличена защита прав и свобод граждан. Международные соглашения в сфере защиты ПД устанавливают минимальные стандарты защиты персональных данных, которые должны быть соблюдены всеми государствами-участниками. Это позволит обеспечить конфиденциальность данных граждан Узбекистана и защитить их от несанкционированного доступа, использования или распространения. Присоединение к международным соглашениям позволит Узбекистану усилить борьбу с неправомерным использованием персональных данных. Это позволит защитить граждан от мошенничества, кражи личных данных и других видов киберпреступности.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Узбекистан может присоединиться к ряду международных соглашений в сфере защиты ПД, которые устанавливают минимальные стандарты защиты данных и механизмы международного сотрудничества в этой области. Выбор конкретных соглашений, к которым Узбекистан может присоединиться, будет зависеть от ряда факторов, но в любом случае Узбекистану необходимо будет тщательно проанализировать свое национальное законодательство и определить, насколько оно соответствует требованиям международных соглашений и учитывать свои политические и экономические интересы при принятии решения о присоединении к тем или иным соглашениям, а так же оценить ресурсы, которые потребуются для реализации требований международных соглашений.

Присоединение к международным соглашениям в сфере защиты ПД может стать важным шагом на пути к развитию экономики Узбекистана, повышению доверия к ней со стороны иностранных инвесторов и партнеров, а также к защите прав и свобод граждан. В целом, вступление Узбекистана в международные соглашения в сфере защиты ПД является важным шагом на пути к развитию экономики страны, повышению доверия к ней со стороны иностранных инвесторов и партнеров, а также к защите прав и свобод граждан.